

ЖИЗЗАХ ВОҲАСИДАГИ БОШҚА ХАЛҚЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ТОПОНИМЛАР (ЭТНОТОПОНИМЛАР)

Алманов Қахрамон Облақулович
ГулДУ “Тарих” кафедраси т.ф.ф.д.(PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623917>

Жиззах воҳасидаги топонимлар ва этнотопонимлар ичида, туркий халқларга алоқадор ва туркий халқларга хос бўлмаган, суғд, араб ва форсий халқлар ёки улар тили билан боғлиқ сўзлардан ясалган ёки ўзлашган жой номлари ҳам бир мунча кўпчиликни ташкил этади. Жой номлари аниқ бир тарихий шароитда пайдо бўлиб, келиб чиқиши жамият ҳаёти, ҳудудда яшаётган ёки қачонлардир яшаган халқлар тили билан чамбарчас боғлиқ бўлади. Аниқроқ айтадиган бўлсак, ҳар бир тарихий давр ўзига хос хусусиятларга эга эканлигини унинг географик номларида ҳам кўриш мумкин. Географик номлар таркибидаги мавжуд луғавий-географик қатлам бўйича Жиззах воҳасида кенг тарқалган куйидаги 7 та қатламларни ажратиш кўрсатиш мумкин:

1. Суғдий (Андагин, Андугон, Ўхм, Мочарм, Жиззах, Муғон, Порашт, Новқа, Нушкент, Пишағар, Желли ғули);
2. Форсий (Дуоба, Чортоғ, Ардахшон, Хуросон, Пейшанба, Тағоб, Танги, Сангзор, Гараша, Чорбоғ, Наврўз);
3. Туркий (Қорасой Қорабўйин, Қорақалтак, Қўғай, Пучуғой, Ўртақишлоқ, Ёйилма, Сўлоқли, Туёқли, Туячи, Тумор, Қирк, Болғали, Калтатой, Минг, Барлос, Қаропчи, Қипчок);
4. Араб (Аравон, Арабмозор, Арабкишлоқ, Арабтўпи, Тошлоқараб, Талли, Сўфимозор, Жума, Мавтан, Авлиё, Равот, Хулкар);
5. Мўғул (Арғин, Ахтачи, Дўрмон, Дархон, Тўқай, Ёмчи, Унгут, Сайхан, Сулдуз, Кўтал, Жалойир, Мўғол, Сарой, Найман, Кўнжи, Кўрик);
6. Славян (Ульяново, Октябрь, Партсъезд, Коммунизм, Рассвет);
7. Янги қатлам (Истиклол, Нурафшон, Истикбол, Бахтли, Мустақиллик, Бунёдкор, Янгитурмуш).

Бу каби бошқа тиллар билан боғлиқ бўлган жой номларининг воҳада мавжуд бўлиши бу халқлар билан боғлиқ бўлиб, кейинги даврларда бу номлар маҳаллий халқнинг келиб чиқиш жойи номи сифатида қўлланила бошлаган. Воҳа топонимларини ўрганган Қ.Ҳакимовнинг тадқиқотларидан шу нарса билинадики биргина Бахмал тумани топонимларининг 42 фоизини этноойконимлар ташкил этиши Жиззах воҳасидаги жой номларининг кўпчилиги этноним ва антропонимлар эканлигига урғу беради [Қ.Ҳакимов: 14–15]. Бу этноойконимларнинг кўпчилиги асосан ўзбек уруғлари билан боғлиқ номлар бўлсада воҳадаги, кирғиз, козок, қорақалпоқ ва бошқа туркий этносларга мансуб халқларга доир этнотопонимлар ҳам минтақа ҳудудларида учрайди. Жиззах воҳасидаги бундай этноойконимлар ичида қардош туркий халқларда ҳам учрайдиган айрим этнонимлар мажудлигини нўғой этнографи Р.Х.Керейтов тузиб чиққан жадвалда келтирилган маълумотлар асосида қараб чиқилса ўзаро ўхшашликга эга бўлган номлар кўпчиликни ташкил этиши ойдинлашади [Р.Х.Керейтов: 12].

1 жадвал

т/р	Туркий этнонимлар	Ўзбек	Нўғой	Қозок	Қора-қалпоқ	Қирғиз	Туркман	Бошқирд	Хакас	Олтой
1	Қипчоқ	+	+	+	+	+	+	+		+
2	Қангли	+	+	+	+	+		+	+	
3	Найман	+	+	+	+	+				
4	Манғит	+	+		+	+				
5	Хитой(<i>Хитой юз</i>)	+	+	+	+	+	+			
6	Минг	+	+			+		+		
7	Қирғиз	+	+	+				+		
8	Туркман	+	+	+		+		+	+	
9	Сийрақ (<i>Қорасийроқ</i>)	+	+		+					

Ушбу жадвалдаги маълум бир уруғларни солиштириш натижасида шу нарса маълум бўладики, туркий халқлар орасида асосан ўзбеклар билан нўғой, қисман эса қозок ва қорақалпоқ уруғ номлари бошқаларига қараганда кўпроқ ўзаро ўхшашликга эга бўлиб, бу қадимдан ушбу халқларнинг ўзаро яқин этномаданий муҳитда яшаганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Жиззах воҳасидаги жой номларининг тадқиқ қилиш жараёнида воҳадаги жой номларининг номланишида учрайдиган юқоридаги номлар бутун Жиззах воҳаси ва минтақамиз учун ҳам таълуқли бўлиб, бу каби номлар республиканизмнинг барча ҳудудларида кўзга ташланади. Шунингдек, воҳада туркий бўлмаган қардош тожик этноси ва тожик тили билан боғлиқ бўлган жой номлари ҳам кўпчиликни ташкил этиши кўзга ташланади. Бундай тожик ёки бошқа тиллар билан боғлиқ топонимлар этимологиясига қаралганда уларнинг маълум кўпчилик қисми ҳудуднинг географик ўрни билан боғлиқ ҳолда пайдо бўлганлиги ойдинлашади. Воҳадаги бошқа халқлар билан боғлиқ жой номларида уларнинг номлари маълум бир уруғ ва қабила номи ёки ўша уруғнинг тўп ва бўлақлари билан боғлиқ бўлиш ҳолатлари республикаимиз ҳудудларига қараганда камчиликни ташкил этади. Минтақа топонимиясини ўрганган А.Хромовнинг таъкидлашича, Ўрта Осиёнинг ҳозирги топонимиясидаги, айрим топонимистлар арабча, деб ўйлаган номлар мутлақо туркий ёки эроний тилларга мансуб эканлиги кузатилади [А.Л.Хромов: 196]. Э.М.Мурзаевнинг тадқиқотларида жой номларининг номланиши унинг аҳамияти, амалдаги вазифаларига оид қарашлари алоҳида ажаралиб туради. Унинг таъкидлашича жой номларининг тадқиқ қилинишида асосий элементлардан бири унинг қиёсий тилшунослик усуллари орқали таҳлил қилинишидир [Э.М.Мурзаев: 151–158]. Ўзбекистон топонимияси хусусан, Жиззах воҳаси жой номлари таркибида туркий–қирғизча, қозокча, қорақалпоқча, туркман ва мўғулча номлар ҳам учраб, бундай номдаги топофармантлар воҳанинг тоғлик туманларида юқори ўринда туради [Д.Айтмуратов: 111–117]. Бундай топонимларнинг мазкур ҳудудларда бўлиши уларнинг бу масканларда ўз тил

ва шева хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда яшаб келаётганлиги билан изоҳланади. Хусусан, ота-боболари *дурман*, *жалойир*, *қўнғирот*, *минг* уруғларидан бирига мансуб эканлигини айтувчи аҳоли ўзбекларнинг “92 бовли ўзбек рўйхати”да қайд этилган бўлса, ўзларини ўзбек, деб билувчи *чандир*, *хидир-эли* уруғи номлари ушбу рўйхатда учрамайди. Бу уруғ вакиллари туркманлар билан боғлиқ эканлигини унитиб ўзбекларнинг туркман жуз уруғи вакилларимиз, деб ҳисоблашади. Шунингдек, *қоравул*, *чандир*, *хидир-эли*, *эмрели* уруғлари нутқида туркман тилига хос хусусиятлар яхши сақланган бўлиб, улар ўзларининг туркманларга мансублигини ҳам тан олишади. Шу ўринда айтиб ўтиш керак, ўзлик масаласида ёндашув турлича бўлиб, айнан шу номдаги қишлоқлар аҳолисининг бир қисми ўзларини “ўзбек” деб билсалар, бир қисми эса ўзларини аслида “туркманмиз”, деб талқин қилишда давом этадилар [А.Аллабердиев: 16]. Бу каби ҳолатлар бутун Бухоро амирлиги ҳудудлари учун хос бўлиб, амирликдаги туркман, қирғиз ва қозоқларда ҳам мавжуд бўлган. Анъанавий туркман ёки қозоқ, қирғиз уруғларига мансуб кўчманчи аҳоли орасида “туркманмиз”, “қозоқмиз”, “қирғизмиз”, деган тушунча бирмунча кенг ёйилган эди.

Бундай этномаданий муҳит асосан Жиззах воҳасининг шу этнослар яшайдиган Зомин, Бахмал, Янгиобод, Фориш, Жиззахнинг ўнлаб қишлоқларидаги аҳоли орасида кузатилади. Ўзбек, қирғиз, қозоқ ёки туркман уруғларига мансублигини эътироф этувчилар бу каби қишлоқларда анчагина кўпчиликни ташкил этади. Бу нафақат улар яшайдиган қишлоқ номларида, балки сўзлашув тилларидаги фарқларда ҳам кўзга ташланади [Қ.Ҳакимов: 111–117].

Сўнги ўрта асрларда ҳам Бухоро амирлигида, хусусан, Жиззах воҳаси ва унга қўшни ҳудудларда этник мансублик, яъни миллий ўзлик масаласида қатъий қоидалар мавжуд бўлмай, маҳаллий аҳолининг ўзларини “мусулмон”, деб танитиш анъанаси кенг тарқалган. Амирлик ҳудудидан ташқарида улар кўпинча “Жиззахлик” “Ўратепалик”, деб билинсалар, мамлакат ичида ўзлари яшаб турган ҳудуд номи билан–Жиззах, Зомин, Ховос, Ём, Равот, Нурота ва ҳоказо жой номлари билан билинар эдилар. Евроосиё кенгликларида яшайдиган туркий халқларга хос, умумий бўлган атамалар Жиззах воҳасида ҳам мавжуд бўлиб, уларнинг ўлкада яшаб келаётганлиги билан боғлиқ бўлса керак. Масалан, турли уруғ номлари бўлган топонимикада этноним сифатида акс эттирилган турли туркий миллатларда учрайдиган сарой, қирқ, қўнғирот, қаропчи, кипчоқ, қангли, найман сингари уруғ номлари шуларга мисол бўлаолади. Умуман, Ўзбекистондаги ўзбекча бўлмаган туркий топонимларни аниқлашнинг интролингвистик имкониятлари жуда кам ўрганилган бўлиб, асосан бир қатор тарихчи ва филолог олимлар тамонидан бир-бир қараб чиқилган. Минтақадаги жой номларини тадқиқ қилиш жараёнида айрим топонимларни фонетик белгиларга қараб туркумлаштириш ҳолатлари борлиги кўзга ташланади. Масалан, Навоий вилояти Томди туманидаги Қосқудук, Тасбулоқ, Қирққулас, Ашықудук, Тамды, Жингилди каби топонимларнинг қозоқча эканлигини фонетик белгиларига қараб аниқласа бўлади. Агар бу номлар ўзбекча бўлганда Қўшқудук, Тошбулоқ, Қирққулоч, Аччиқудук, Томли ва Жингилли сифатида талаффуз қилинган бўлар эди. Қозоқча сўзлар ўзининг “и” ўрнига “с”, “ч” ўрнига “и” фонемалари ва “-ли” суффикси ўрнига “-ды” нинг ишлатилиши билан фарқ қилади [Телғожа Жанўзақ: 64–88]. XX аср бошларида Жиззах воҳаси аҳолисининг, хусусан, воҳанинг ўзбек аҳолисининг этник таркиби билан танишиб чиқиш шуни кўрсатадики, юқорида айтиб ўтилган–кўп асрлар давомида минтақада юз берган этносиёсий ва этномаданий жараёнлар махсули

бўлмиш воҳанинг ўтроқ деҳқон ва кўчманчи чорвадор қатлами воҳа топонимиясида кенг кўламда ўз ифодасини топган. Бу даврда Жиззах воҳаси ўзбеклари ижтимоий-этник таркибига кўра асосан иккита гуруҳдан—бири уруғ-қабилавий бўлинишга эга бўлмаган гуруҳ ва ўз уруғ номини муайян даражада яхши сақлаган гуруҳдан иборат бўлган [А.Д.Гребенкин: 70–71]. Шунга қарамасдан, ҳар иккала гуруҳ вакиллари ўзларини “ўзбек” деб атаб, ўзаро қалин алоқада бўлишган [А.М.Маликов: 124–139]. Шунингдек, воҳадаги мавжуд жой номларида Ингичка, жайилма, саврук, мукри, олмасувон номли аҳоли масканлари учраши диққатга сазовордир. Жиззах ва Зарафшон воҳасида бундай уруғ номлари билан боғлиқ номлар бир қанча тадқиқотчилар тамонидан инкор этилиб улар этнотопоним сифатида қаралмаган эди. Турли ёзма манбаларни таҳлил қилиш орқали бу номлар уруғнинг номи этнотопоним эканлигини асослаб берилди. Бу каби номлар қўшни республика ҳудудларда учрашлигини тадқиқотчи Ш.Эшонқулов ҳам такидлаб, Қозоғистоннинг Туркистон вилоятида (собик Жанубий Қозоғистон вилояти) Қазигурт райони ва Шарқий Қозоғистон вилояти Жарма районида “Жіңішке” номли овул (қишлоқ) бунга мисол бўла олади, деб такидлаб ўтади [Ш.Эшонқулов: 247].

Юқори даражадаги этник гуруҳларнинг аралаш яшаши, биринчи навбатда, этнослар яшайдиган ҳудудлар чегарасидаги минтақада мавжуд бўлади [С.Караев: 45–47, 102–103, 116]. Ўзбекистонда шундай минтақалар ўзбеклар ва тожиклар яшайдиган ҳудудлар чегараси (Фарғона, Зарафшон ва Сурхон-Шеробод водийларида), ўзбеклар ва қозоқлар қўшни бўлган чегара (Тошкент ва Бухоро воҳалари)да, Ўзбекистон билан Қирғизистон чегараси (Фарғона водийси ва Тошкент воҳаси)да учрайди. Бундан ташқари, ўзбеклар яхлит бўлиб яшаган ҳудудларнинг ичида тожик, араб, қирғиз, қозоқ ва бошқа халқ вакилларининг қишлоқлари ва овуллари ҳам учрайди. Аралаш яшашнинг бу шакли Ўзбекистон топонимиясида Ўзбекон—“ўзбеклар”, тожиклар, қирғизовул, қозоқовул, туркман, араблар, жухудон, эрони, пурсиён—“форслар” каби миллат ва халқларнинг номларидан пайдо бўлган топонимларни вужудга келтирган [S.Qorayev: 81–82].

Ҳозирги кунда топонимист олимлар томонидан Ўзбекистоннинг айрим вилоятлари харитасидаги географик номлардан, эски манбалар ва кекса кишилар суҳбатидан олинган материаллар ёрдамида, шажаравий рўйхатлар билан солиштириб кўриш йўли билан, бир қатор *қипчоқ*, *юз*, *туёқли*, *қирқ*, *найман*, *қурама*, *қарақалпоқ* каби ўзбек қабилалари ва этнографик гуруҳларининг XX аср бошларида яшаган ареаллари аниқланган [Б.В.Анрианов: 34–35].

XX аср Жиззах воҳаси этнотопонимлари таркибига назар ташланганда бу ерда “туркман”, “қозоқ”, “қорақалпоқ”, “татар”, “тирғиз”, “ўзбек” этнонимлари билан аталган жой номлари учраши билан бирга мазкур этник гуруҳларнинг таркибий бир қисми бўлмиш уруғ-қabila номларига алоқадор этнотопонимлар ҳам кўзга ташланади. Масалан, ўзбек ва туркман уруғлари—*баят*, *чандир*, *халаж*, *хидир-эли*, *игдир*; ўзбек ва қорақалпоқ уруғлари—*ачамайли*, *дурман*, *мангит*, *митан* / *мүйтен*, *кенагас*, *қатагон*, *қипчоқ*, *қўнғирот*, *хитой*; ўзбек ва қозоқ уруғлари—*найман*, *олчин* ва хоказо этнотопонимлар воҳадаги бир неча туманларда учрайди [А.М.Маликов: 147, 149, 154–157, 161–164, 167–168, 175, 179–180].

Аввало айтиб ўтиш керак, Жиззах воҳасида учрайдиган этнонимлар нафақат ўзбеклар таркибида, балки, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ, нўғой, туркман, бошқирд каби бир қатор туркий қabila-уруғлар таркибида учради. Бу ҳолат ушбу қabila-уруғларнинг тарихий, лисоний, этногенетик бирлиги билан алоқадордир [Б.Ахмедов: 15–17, 22–23].

Топонимик материаллардан маълум бўлишича, “92 ўзбек уруғи” билан боғлиқ этнотопонимлар Жиззах вилоятининг Бахмал, Ғаллаорол, Зомин, Фориш, Янгиобод туманларида нисбатан кўп учрайди [У.Туйчиев: 144–184]. Мазкур этнонимлар билан аталувчи қишлоқлар аҳолисининг кўпчилик қисми XX асрда асосан ўзбек тилининг кипчоқ лаҳжасида сўзлашишганлар. Айниқса, бу ҳолат Бахмал, Зомин, ва Ғаллаорол туманларининг аҳолиси орасида яққол кўзга ташланган бўлса [Ш.Шоабдурахмонов: 406], Зомин, Янгиобод, Фориш туманларидаги аҳоли маълум бир қишлоқларда эса аксинча ўзбек тилининг асосан қарлук, қисман эса ўғуз лаҳжаларида сўзлашганлар. Хусусан, Фориш туманида яшовчи, асли келиб чиқиши туркийларнинг кипчоқ гуруҳига мансуб бўлган бир қатор ўзбек уруғлари (мас. *туркман*, *мангит*) қарлук ва қарлук-ўғуз қоришиқ лаҳжасида сўзлашишга ўтганлар [А.Аллабердиев: 17].

Аслида, ўзбек уруғларининг катта қисми ўзбек тилининг кипчоқ лаҳжасида сўзлашувчи, асл келиб чиқиши Дашти Қипчоқ билан алоқадор уруғлар бўлса-да, XX асрнинг охири- XXI асрнинг бошларига келиб уларнинг сезиларли бир қисми қарлук ва қарлук-кипчоқ қоришувидан иборат ўзига хос оралик лаҳжани юзага келтиришган. Бунинг замирида албатта муайян тарихий ва этномаданий жараёнлар ётиб, ўрта асрларда Жиззах воҳасидаги Зомин, Жиззах, Ховос, Савот, каби кичик шаҳар ёки қўрғонлар, шунингдек, бир неча ўнлаб қишлоқлар аҳолисининг чиғатой туркчаси (ёки қарлук лаҳжаси)да сўзлашганликлари омили ётади. Ушбу шаҳар ва қишлоқлар атрофида ўнлаб кипчоқ лаҳжасида сўзлашувчи, ўз этник номини сақлаган аҳоли пунктлари мавжуд бўлиб, улар XX асрнинг иккинчи ярмида тил жиҳатдан қарлуклашиш жараёнига тортилган эдилар [Ўзбек халқ шевалари луғати: 403–405].

Шу билан биргаликда, “92 бовли ўзбек уруғи” рўйхатидаги бирор уруғнинг ички тармоғининг номига алоқадор ўнлаб этнонимларнинг XX аср Жиззах воҳаси этнотопонимикасида учрашини айтиб ўтиш лозим [А.М.Маликов: 144–184]. Масалан, кенагас, юз уруғларининг бирор тармоғи бўлмиш *ачамайли* (Жиззах вилоятининг Зомин, Сирдарё ва Тошкент вилоятининг Баёвут, Ховос, Бекобод туманларида), найман ва баҳрин уруғларининг *баганали* (Жиззах вилояти Зомин, Янгиобод, Сирдарё вилоятининг Гулистон шаҳрида), найман, кипчоқ уруғларининг *жагалбойли* (Сирдарё вилояти Ховос, Мирзаобод, Тошкент вилоятининг Бекобод туманларида), сарой уруғининг *можор* (Фориш, Сайхунобод, Сирдарё, туманларида), ўзбек-туркман, қирқ ва юз уруғларининг *олмасувон* (аслида, *албан-сувон*. Жиззах вил., Ғаллаорол т.), юз уруғининг *солин* (Жиззах вилояти Ғаллаорол, Зомин туманида) каби тармоқ уруғларига алоқадор этнотопонимларнинг учраши [У.Туйчиев: 146–147, 152, 156, 167, 171] диққатга сазовордир.

Бундан ташқари, Зарафшон ва Жиззах воҳасида бир қатор ўғуз уруғлари яшаб, улар XX аср воҳа этнотопонимикасида ўз аксини топган. Гарчи улар “92 бовли ўзбек уруғи” рўйхатида ўрин олмаган, бўлса-да, ўзларини ўзбек ва туркман уруғлари сифатида билишлари ёки уларнинг қўшни қишлоқлар аҳолиси томонидан ҳам шундай талқин қилиниши диққатни жалб қилади. Ўғузларнинг *абдал* (Жиззах вилояти Фориш, Бухоро вилояти Қоракўл, Самарқанд вилояти Каттакўрғон туманларида), каби уруғлари билан боғлиқ этнотопонимларнинг учраши [А.М.Маликов: 144, 155, 179, 180] бунга мисол бўла олади. Бу этноним туркманлар таркибида ҳам алоҳида уруғ номи сифатида билинади [У.Туйчиев: 146–147, 152, 156, 167, 171].

Жиззах воҳасида мавжуд бўлган этноойконимлар орасида бошқа миллат, халқ

вакиллари тарқалганлигини, яшаганлигини билдирувчи жой номлари ҳам мавжудлигини юқорида 92 бовли ўзбек уруғларининг яшаш жойлари ва уларнинг ўзаро уруғ бўлинишлари асосида кўриб чиқдик. Бахмал, Зомин туманларидаги Қирғизқишлоқ, Қирғизмаҳалла, Тожикқишлоқ, Тожикмаҳалла ойконимлари шу ҳудудларда яшаган қирғиз ва тожик халқи номи билан аталган. Ўзбеклар билан тожиклар қадим замонлардан бери ёнма-ён яшаб, ўзаро иқтисодий, сиёсий, маданий алоқада бўлиб келганлар. Бундай муносабатлар икки халқ тарқалган ҳудуднинг жуғрофий номлари тизимида ҳам ўз аксини топган. Воҳада тожик ва ўзбеклар аралаш яшаган жойларнинг кўпчилик қисмида тожик этноними жой номи шаклида учрайди. Бундай ойконимлар жумласига Бахмал, Зомин, Фориш, Янгиобод туманларидаги Тожикқишлоқларни ҳамда бир неча аҳоли масканлари таркибида учровчи Тожикмаҳаллаларни мисол қилиб келтириш мумкин. Шунингдек воҳада қирғиз ва козоқлар билан боғлиқ воҳанинг тоғли туманларида ҳам аҳоли масканлари учраб уларда асосан шу халқ билан боғлиқ бўлган уруғ ва тўплар яшайди. Жиззахда умуман, Ўзбекистон ҳудудларида қозоқовул, қозоққўрғон, афғонқишлоқ, ўртафғон, афғонбоғ, қорақалпоқ, қорақалпоққўрғонча мазанглик каби қишлоқ ва маҳалла, кўчаларининг номланиши қозоқ, афғон, қорақалпоқ, мазанг этнонимлари билан алоқадордир.

Жиззах воҳасида мўғуллар номи ва тили билан боғлиқ номлари ҳам учраб воҳа топономияси таркибига сингиб ўзбекча номи ёки ўзбек уруғларининг маълум бир тармоғи ёки тўпларининг номи сифатида айтилади. Воҳа топонимияси таркибидаги тўқай, ёмчи (Фориш тумани), ём (Зомин тумани), мўғол (Бахмал тумани), кўтал (Ғаллаорол тумани) каби ойконимлар аслида моғул тилидан ўзлашган. Зомин туманидаги ём ойконими тарихий манбаларга кўра XIII асрдан шу ном билан маълум. Жиззах воҳасида араблар билан боғлиқ жой номлари ҳам мавжуд бўлиб уларда этник араб бўлмаган тожик тилли аҳоли вакиллари яшайди.

Хуллас, аҳолининг этник таркиби, уларнинг қайси уруғ, қабила, миллат, халққа мансублигини ифодаловчи турар жой номлари—этноойконимлар Жиззах жой номлари тизимида алоҳида гуруҳни ташкил этади. Бу хил ойконимлар мамлакатимиз ҳудудида қадим замонлардан бошлаб ҳаёт кечирган турли қабилалар, қавмлар, халқларга оид янги маълумотлар беради. Жиззах воҳасидаги аҳоли пунктлари (қишлоқ, овул, маҳалла) номларининг катта бир қисмини туркий тил негизидаги жой номлари ташкил этиб, уларнинг сезиларли қисми этнотопонимлардан иборат;

- воҳадаги этнотопонимларининг катта қисми ўзбек уруғлари, кичик бир қисми эса туркий ва туркий бўлмаган халқлар билан боғлиқ бўлмаган жой номларидир;

- Минтақадаги ўзбек уруғлари билан боғлиқ этнотопонимларнинг аксарият кўпчилиги ўзбек уруғлари (асосан, қипчоқ), муайян бир қисмини эса қарлуқ ва ўғуз уруғлари иборат;

- Туркий халқлар ва анъанавий “92 бовли ўзбек уруғи” рўйхатидаги 20 дан ортиқ уруғнинг номи Жиззах воҳасида этнотопоним сифатида учраб, бу миқдор мамлакатимиздаги бошқа регионларга нисбатан ушбу воҳада нисбатан кўпчиликни ташкил этади.

Воҳада яшаётган турли халқ ва элатлар номи билан боғлиқ этнонимлар ҳам воҳа топономикасида ўзига хос ўрин тутиб минтақада қадим даврлардан бери бу халқ ва элатлар ўзаро уруғ қабилавий жихатдан ўхшаш ва яқинликда ҳаёт кечиришган бўлган.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Bregel Y. An historical atlas of Central Asia. – Brill, Leiden 2003. – P. 70–71.
2. Qorayev S. Toponimika. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. 81 82-betlar.
3. Айтмуратов Д. Тюркские этнонимы. – Нукус: «Каракалпакистан», 1986. – С. 8–30; Караев С. Топонимия Узбекистана. – Ташкент, 1991. – С. 5–6, 25–33.
4. Аллабердиев А. Бухоро ўғуз шеваларининг лексик қатламлари.–Тошкент, 2016. 16бет.
5. Андрианов Б.В. О некоторых географических названиях Каракалпакии // Топонимика Востока. – М., 1962. – С. 37–40.
6. Туйчиев У. Отражение этнонимов в топонимии Булунгурского района ...– С. 34–45.
7. Атаниязов С. Этнонимы в туркменском языке. – Ашгабат: Ылым, 1994.– С. 98–33.
8. Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. – М.: Наука, 1965. – С. 15–17, 22–23;
9. Султанов Т.И. Опыт анализа традиционных списков 92 «племен илатийа» // Средняя Азия в древности и средневековье. – М.: Наука, 1977. – С. 165–176.
10. Гребенкин А. Д. Узбеки // Сборник. Русский Туркестан: Сборник ст. Вып. II. – Москва: Университет. 1872. – С. 69-93.
11. Дониёров Х. Эски ўзбек адабий тили ва қипчоқ диалекти. – Т., 1976. –Б. 13–14, 16–17.
12. Караев С. Топонимия Узбекистана. –Ташкент, 1991. – С. 45–47, 102–103, 116.
13. Керейтов Р.Х. Ногайцы. Особенности этнической истории и бытовой культуры. – Ставрополь: «Сервисшкола», 2009. –С. 12, 120–121.
14. Аллабердиев А. Бухоро ўғуз шевалари лексикаси. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати.– Т.: ТошДЎТАУ: 2018. 17-бет.
15. Жер-су атауларының анықтамалығы. Жалпы редакциясын басқарған проф. Телғожа Жанұзақ. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2009. 64–88-бет.
16. Маликов А.М. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана ...–С. 111 117, 144-184, 149, 154-157, 161-164, 167-168, 175, 179-180, 124-139.
17. Мурзаев Э.М. География в названиях. – М.: “Наука”, 1979. – С. 151-158.
18. Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана (по данным топонимии Зарафшанской долины): Автореф...канд. дис. – Т., 1990.
19. Туйчиев У. Отражение этнонимов в топонимии Булунгурского района ...– С. 37.
20. Ўзбек халқ шевалари луғати. Масъул муҳаррир Ш. Шоабдурахмонов.– Т., 1971. – Б. 403–406.
21. Ўша муалл. Этнотопонимы и этническая география Джамбайского района // Ўша жойда. – С. 46–54.
22. Хромов А.Л. Об арабской топонимии на территории Средней Азии // Ономастика Средней Азии. – Фрунзе, 1980. – Вып. 2. – С. 196.
23. Ҳакимов Қ. Жой номларининг шаклланишида минтақанинг ижтимоий-иқтисодий географик хусусиятлари. (Жиззах вилояти мисолида) География фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. –Т., 2010.
24. Эшонқулов Ш. XX асрда Зарафшон воҳаси аҳолисининг этник таркиби (топонимик материаллар асосида) 07.00.07–этнография, этнология ва антропологиятарих фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси.–Т ., 2020. 123-бет.
25. Жер-су атауларының анықтамалығы. Жалпы редакциясын басқарған проф. Телғожа Жанұзақ.–Алматы: «Арыс» баспасы, 2009. 247-бет.

